

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 142 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
Axmedova Sarvinov Azatovna	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoirra Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar.....	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

MAKTABGACHA VA UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING IQTISODIY BOSHQARUV ASOSLARI

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich

Navoiy davlat universiteti rektori, i.f.d., professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirishga qaratilgan iqtisodiy boshqaruv choralari va islohotlar tahlil qilinadi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, moliyaviy boshqaruvning samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, iqtisodiy boshqaruv, islohotlar, raqamli texnologiyalar, xalqaro tajriba, ta'lim sifatini oshirish.

Abstract: This article analyzes the economic management measures and reforms aimed at improving the efficiency of preschool and general secondary education institutions. The significance of modernizing the education system, enhancing financial management efficiency, introducing digital technologies, and utilizing international experience and innovative approaches is highlighted. Challenges and their possible solutions are also discussed.

Key words: education system, economic management, reforms, digital technologies, international experience, quality improvement in education.

Аннотация: В данной статье анализируются меры экономического управления и реформы, направленные на повышение эффективности дошкольных и общеобразовательных учреждений. Рассмотрено значение модернизации системы образования, повышения эффективности финансового управления, внедрения цифровых технологий, а также использования международного опыта и инновационных подходов. Также затронуты существующие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: система образования, экономическое управление, реформы, цифровые технологии, международный опыт, повышение качества образования.

KIRISH

Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirish masalasi zamonaviy iqtisodiy boshqaruvning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Ta'lim tizimi nafaqat jamiyatning intellektual salohiyatini shakllantirishda, balki iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirishga qaratilgan boshqaruv tizimlarini takomillashtirish zaruriyati ortib bormoqda.

Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun samarali iqtisodiy boshqaruv nafaqat moliyaviy resurslarning oqilona taqsimlanishini, balki o'quv sifatini oshirishga xizmat qiladigan innovatsion usullarni joriy etishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon maktab va bog'chalarda ta'lim sifatini yaxshilash, pedagoglarning motivatsiyasini oshirish, resurslardan foydalanish samaradorligini ta'minlash va ta'lim muassasalarining infratuzilmasini rivojlantirish kabi muhim jihatlarni qamrab oladi.

Mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mazkur muassasalarining samaradorligini oshirish uchun muhim imkoniyatlarni yaratmoqda. Xususan, iqtisodiy boshqaruvni rivojlantirish orqali ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha davlat dasturlari va qarorlari ijrosi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirish uchun iqtisodiy boshqaruvning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilishga bag'ishlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar iqtisodiy boshqaruvning ta'lim tizimidagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Ta'lim samaradorligi iqtisodiy boshqaruv jarayonlarining optimizatsiyasi bilan uzviy bog'liq ekanini ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida ta'kidlagan.

Masalan, Harold F. O'Neil ta'lim sifatini oshirish uchun iqtisodiy boshqaruvda resurslardan oqilona foydalanish va moliyaviy rejalashtirishning ahamiyatini asoslab bergan. U o'z tadqiqotida byudjet mablag'larining ta'lim jarayoniga to'g'ri taqsimlanishi samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi omil ekanini qayd etgan. Shuningdek, G. Becker tomonidan iqtisodiy boshqaruvning ta'lim tizimidagi inson kapitalini rivojlantirishga ta'siri atroflicha o'rganilgan. Uning fikricha, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar jamiyatning umumiy farovonligini oshiradi va iqtisodiy o'sishga bevosita hissa qo'shadi.

P. Drucker iqtisodiy boshqaruvni strategik yondashuvlar asosida tashkil qilishning zarurligini ta'kidlagan. U ta'lim muassasalarini boshqarishda strategik rejalar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkinligini ko'rsatib bergan. Boshqa bir yirik tadqiqotchi, F. Harbison, ta'lim tizimining iqtisodiy samaradorligini o'lchash uchun sifat ko'rsatkichlarini ishlab chiqishga urg'u bergan.

Milliy darajada olib borilgan tadqiqotlarda ham bu masala dolzarbligi tasdiqlanadi. O'zbekistonlik olimlar, jumladan, K.S. Abdiyeva, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirishda moliyaviy boshqaruv va raqamli texnologiyalarning o'rni haqida batafsil ma'lumot bergan. Uning izlanishlari mamlakatda ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda iqtisodiy boshqaruvning o'ziga xos yondashuvlarini amaliyotga tatbiq etish zarurligini asoslaydi.

Ta'lim tizimida iqtisodiy boshqaruvning rivoji bo'yicha global tadqiqotlar OECD tashkilotining ta'lim strategiyalarini tahlil qiluvchi hisobotlarida ham keng yoritilgan. Xususan, bu hisobotlarda ta'lim tizimlarining samaradorligini oshirish uchun moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va ular bo'yicha hisobdorlikni oshirish bo'yicha xalqaro tajribalar o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun statistik va iqtisodiy tahlil usullari qo'llanildi. Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirishga oid rasmiy hujjatlar, davlat hisobotlari va xalqaro tashkilotlarning ta'lim tizimi bo'yicha ma'lumotlari o'rganildi. Tahlil jarayonida sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar solishtirildi hamda iqtisodiy boshqaruvga oid innovatsion yondashuvlar baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan muhim islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan keng ko'lamlı chora-tadbirlar bilan hamohang olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim sohasini rivojlantirish uchun qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi, xususan, 2017-yilda tasdiqlangan 2017–2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi bu boradagi islohotlarning huquqiy poydevorini shakllantirdi.

Maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar natijasida qamrov ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshdi. Masalan, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 27 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 70 foizga yetdi. Bu sezilarli o'zgarish mamlakatda bolalar ta'limini erta yoshdan rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamlı sa'y-harakatlar natijasi ekanligini ko'rsatadi. Jumladan, davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan nodavlat bog'chalar ushbu o'zgarishda muhim rol o'ynadi. Ushbu sheriklik orqali xususiy sektor resurslari jalb qilinib, bog'chalarning soni oshirildi va ta'lim xizmatlarining sifati yaxshilandi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida bolalar uchun maxsus dasturlar, jumladan, individual rivojlanish rejaları va o'yin asosidagi o'qitish metodikalarini joriy etish natijasida o'quv jarayonlari yanada samarali bo'ldi (1-rasm).

1-rasm: Maktabgacha ta'lim tashkilotlar va maktablar soni (2017–2023)¹

1 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotnomasi. Toshkent, 2023.

Maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Yangi bog'chalar qurilishi bilan bir qatorda, mavjud muassasalar kapital ta'mirlanib, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Shuningdek, pedagoglar malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilib, ularga innovatsion o'qitish texnologiyalari bo'yicha treninglar tashkil etildi. Bu esa ta'lim sifati oshishiga xizmat qilmoqda.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida ham keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Maktablarning moddiy-texnik bazasini yaxshilash, o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar yildan-yilga oshirilmoqda. Xususan, 2022-yilda ta'lim tizimiga ajratilgan mablag' 2021-yilga nisbatan 18 foizga oshirilgani qayd etilgan. Ushbu mablag'lar nafaqat yangi o'quv binolarini qurishga, balki mavjud maktablarni ta'mirlashga, ularni zamonaviy jihozlar va texnologiyalar bilan ta'minlashga yo'naltirildi. Natijada ko'plab maktablarda o'quvchilar uchun laboratoriyalar, kompyuter xonalari va kutubxonalar tashkil etilib, ta'lim sifati oshirildi.

Bundan tashqari, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida maktablar uchun zamonaviy uskunalar va texnologiyalar yetkazib berilmoqda. Xususan, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot bankining moliyaviy ko'magida qishloq hududlaridagi maktablarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar amalga oshirildi. Bu dasturlar maktab infratuzilmasini yaxshilash bilan birga, chekka hududlarda o'quvchilarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirdi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etish doirasida onlayn platformalar va elektron o'quv dasturlari ishlab chiqildi, bu esa ta'limning uzluksizligini ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Pandemiya davrida masofaviy o'qitish tizimining joriy etilishi orqali millionlab o'quvchilarning ta'limdan chetda qolmasligi ta'minlandi.

Maktablarda o'quv jarayonlarining sifatini oshirish uchun pedagoglar malakasini oshirish dasturlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pedagoglar uchun xalqaro tajribaga asoslangan treninglar tashkil etilib, ularni innovatsion o'qitish metodlariga o'rgatish yo'lga qo'yildi. Bu jarayon nafaqat ta'lim sifati oshishiga, balki o'quvchilarning qobiliyatlarini to'liq namoyon qilishlari uchun qulay muhit yaratishga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim sifati va qamrovini oshirishda sezilarli ijobiy natijalar bermoqda. Ammo mavjud muammolarni hal qilish uchun tizimli yondashuv va davomiy islohotlar zarurligini unutmaslik lozim. Shuningdek, kelgusida resurslardan samarali foydalanish, ta'limni raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish va barcha hududlarda teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil amalga oshirish talab etiladi.

Pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biridir. So'nggi yillarda respublikada ta'lim tizimi uchun yuqori malakali pedagoglarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik yo'nalishlarda ta'lim olayotgan talabalar soni oshirilib, yangi o'quv dasturlari ishlab chiqilgan va xalqaro standartlarga moslashtirilgan. Shu bilan birga, ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida xorijiy davlatlarning ilg'or tajribasi o'rganilmoqda va amaliyotga joriy etilmoqda.

Ta'lim samaradorligini oshirish uchun iqtisodiy boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar, jumladan, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, mablag'larni taqsimlashda shaffoflikni ta'minlash va samaradorlikni oshirishga qaratilgan mexanizmlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan loyihalar ta'lim tizimining rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shmoqda. Jumladan, bu sheriklik nafaqat davlat byudjetiga yukni kamaytiradi, balki xususiy sektorning innovatsion texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etish imkonini ham beradi. Shuningdek, bunday hamkorlik orqali ta'lim xizmatlari sifati oshirilib, ularning iqtisodiy samaradorligi ta'minlanmoqda.

Hududlar o'rtasida ta'lim tizimida mavjud bo'lgan tengsizliklarni bartaraf etishga qaratilgan maxsus dasturlar amalga oshirilmoqda. Chekka hududlarda joylashgan maktablar uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilib, ularda yangi binolar qurilmoqda, mavjudlari ta'mirlanmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilarning chekka hududlarda ishlash motivatsiyasini oshirish uchun ular uchun alohida imtiyozlar va qo'shimcha moliyaviy yordam ko'rsatilmoqda. Bu, ayniqsa, qishloq joylarda ta'lim sifatini yaxshilash va malakali pedagoglarni jalb etishda muhim rol o'ynamoqda. Shuningdek, mintaqaviy tengsizliklarni kamaytirish uchun davlat tomonidan ta'limni rivojlantirishga qaratilgan maxsus grantlar va subsidiyalarni ajratish amaliyoti yo'lga qo'yilgan.

Maktabgacha ta'limni rivojlantirish doirasida qabul qilingan 2021–2023-yillarga mo'ljallangan davlat dasturi asosida 500 dan ortiq yangi bog'chalar tashkil etildi. Ushbu bog'chalar, asosan, innovatsion pedagogik yondashuvlarga asoslangan holda faoliyat yuritadi va o'quv dasturlari zamonaviy standartlarga moslashtirilgan. Mazkur bog'chalarda ta'lim olish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan maxsus dasturlar joriy etilgan. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tizimida yangi pedagogik metodlarni joriy qilish orqali bolalarning ijodkorlik va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasida maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatlari kengayib, ularning keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada oshdi.

Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda olib borilayotgan dasturlar doirasida ta'lim sohasiga qaratilgan xorijiy investitsiyalar hajmi oshib bermoqda. Xususan, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar orqali ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi yaxshilanmoqda,

yangi uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqilmoqda. Ushbu loyihalar ta'lim tizimining barqarorligini ta'minlash bilan birga, xalqaro standartlarga muvofiq ta'lim jarayonlarini tashkil qilishga yordam bermoqda. Bu dasturlar qishloq joylardagi maktablar uchun alohida e'tibor qaratib, bu hududlarda ta'lim sifatining yuksalishiga xizmat qilmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali elektron o'qituv vositalari va onlayn platformalar yaratilmoqda, bu esa ta'lim jarayonlarining uzluksizligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, pandemiya davrida ta'lim tizimining barqaror ishlashiga imkon berdi va kelgusida raqamli o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish uchun zamin yaratdi.

Umuman olganda, O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar ijobiy natijalar bermoqda. Biroq, ayrim muammolar hamon dolzarbligini saqlab qolmoqda. Xususan, chekka hududlarda joylashgan maktablarda ta'lim sifati va infratuzilma imkoniyatlari hali ham yetarli darajada emas. Shu sababli kelgusida bu borada ko'proq chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Ta'lim tizimidagi mavjud muammolarni kompleks yondashuv orqali hal qilish, barcha hududlarda ta'lim imkoniyatlarini teng taqsimlash, innovatsion texnologiyalarni kengroq joriy etish va xalqaro tajribani chuqurroq o'rganish sohani yanada rivojlantirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilish yo'lida katta ahamiyatga ega. Islohotlar natijasida ta'lim qamrovi kengayib, moddiy-texnik baza mustahkamlanib, pedagogik faoliyat samaradorligi oshmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar qamrovi oshgani, yangi bog'chalar tashkil etilgani va pedagoglar uchun yaratilgan sharoitlar jamiyatda ta'lim sifatining yaxshilanishiga zamin yaratmoqda. Shuningdek, maktablarda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar natijasida sifatli ta'lim olish imkoniyatlari kengaymoqda.

Biroq, mavjud muammolarni hal qilish va tizim samaradorligini yanada oshirish uchun qo'shimcha choralar zarur. Ayniqsa, chekka hududlarda infratuzilmani yaxshilash, malakali pedagoglarni jalb etish va ularning ish sharoitlarini yaxshilash muhim vazifalardan bo'lib qolmoqda. Shu sababli, mintaqaviy tengsizliklarni bartaraf etish uchun maxsus dasturlar va moliyaviy resurslarni yo'naltirish talab etiladi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni kengroq joriy etish orqali ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish, shu jumladan, onlayn platformalar va masofaviy o'qitish tizimlarini takomillashtirish zarur.

Shu bilan birga, xalqaro tajribadan foydalanish va ta'lim tizimining global standartlarga muvofiqligini ta'minlash maqsadida innovatsion yondashuvlarni kengroq tatbiq etish muhim. Masalan, rivojlangan davlatlarning ta'lim sohasidagi yutuqlaridan samarali foydalanish orqali pedagogik metodlarni takomillashtirish va o'quv dasturlarini xalqaro me'yorlarga moslashtirish dolzarb masalalardan biridir. Ushbu jarayon mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirish va ta'lim sohasida global hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kelgusida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning natijadorligini oshirish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga yanada katta hissa qo'shilishi kutiladi. Ta'lim sifatini oshirish nafaqat yoshlarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallash imkonini beradi, balki butun jamiyatning intellektual va madaniy darajasini yuksaltiradi. Shu sababli ta'lim sohasidagi islohotlarni izchil davom ettirish va har bir bosqichni chuqur o'rganib, amaliy natijalarga erishishga yo'naltirish zarur. Bu borada davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning kuchayishi, ta'lim xizmatlari sifatini oshirish uchun yangi investitsiyalarni jalb qilish va resurslardan oqilona foydalanish asosiy ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdiyeva K.S. Ta'lim sifat samaradorligini oshirishda xalqaro tajribalardan foydalanish. // Oriental Art and Culture. – 2020. – №3. – B. 45-52.
2. Urinboyeva D.O. Ta'lim tizimidagi mavjud ziddiyatlar va pedagogik jarayonlar samaradorligini oshirish omillari. // O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Axborotnomasi. – 2021. – №2. – B. 73-80.
3. Abdullayeva D. Yangi O'zbekiston ta'lim va ilm sohalari rivojlanishining yangi davridagi muhim asoslari. // Pedagogik mahorat. – 2021. – №4. – B. 22-29.
4. Abdullayeva D. Yangi O'zbekiston: yangi ta'lim tizimi va yangicha yondashuvlar ta'lim taraqqiyoti asosi. // Oliy ta'lim taraqqiyoti: muammo va yechim. – 2021. – №1. – B. 15-22.
5. Gary S. Becker. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. – Chicago: The University of Chicago Press, 1993. – 412 p.
6. Peter F. Drucker. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. – New York: Harper & Row, 1985. – 277 p.
7. Harold F. O'Neil. Workforce Readiness: Competencies and Assessment. – New York: Psychology Press, 1997. – 296 p.
8. Frederick Harbison, Charles A. Myers. Education, Manpower, and Economic Growth: Strategies of Human Resource Development. – New York: McGraw-Hill, 1964. – 265 p.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.